

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11178350>

ИЗУЧЕНИЕ ГРАММАТИКИ В КОНТЕКСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ АСПЕКТОМ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Болтаева М.Ш

БухГПИ.

***Аннотация.** Обучение грамматике является одним из наиболее сложных вопросов преподавания языка. Контекстно-ориентированная грамматика занимает важное место в эффективном обучении. У учащихся будет больше мотивации, если грамматика будет преподаваться в контексте, поскольку у учащихся будет возможность понять, как работают новые грамматические структуры. Грамматические правила становятся проще, если они даны в контексте, а обучение грамматике в контексте обеспечивает точность изучения целевого языка.*

***Ключевые слова:** грамматика, языковые структуры, контекст, обучение, навыки, понимание.*

Грамматика – это правила языка. Грамматика – это описание правил формирования предложений, включая учет значений, которые передают эти формы. Ключевую роль в овладении иностранным языком играет точное понимание языковых структур, поэтому обучение грамматике является важным аспектом обучения иностранному языку. Всегда были споры о наиболее эффективном способе обучения грамматике. Обучение грамматике через контекст положительно влияет на способность учащихся точно использовать грамматические структуры в языковых навыках. Учащимся всегда полезно увидеть, как язык работает в предложениях или абзацах; следовательно, преподавание грамматики в контексте даст учащимся возможность увидеть, как грамматические структуры

Обучение грамматике не следует игнорировать. Что касается преподавания грамматики, Кранке (1985, стр. 598) предполагает, что «большую часть усилий, затраченных на выступление против преподавания грамматики, можно было бы лучше потратить на убеждение истинных приверженцев преподавания грамматики в том, что грамматика играет недавно определенную, но полезную роль в языке». обучая и показывая им, что это такое» (Террелл, 1991, стр. 54). Для лучшего совершенствования языка грамматика играет решающую роль.

Чтобы эффективно пользоваться языком, учащиеся должны изучать грамматику, поскольку грамматические навыки помогут учащимся организовывать слова и сообщения и придавать им смысл. Знание больше о грамматике позволит учащимся строить более качественные предложения в устной и письменной речи. Хорошее знание грамматики помогает учащимся составлять предложения достаточно ясными для понимания. Неправильное использование грамматики не приведет к передаче значимого сообщения.,

Преподавание грамматики призвано показать, как работает язык. Точное преподавание грамматики помогает учащимся правильно использовать язык. Без грамматики у нас были бы только отдельные слова или звуки, изображения и выражения тела для передачи смысла. Грамматика – это плетение, создающее ткань» (Азар, 2007). Для составления точных предложений необходимы знания грамматики. Почему преподавание грамматики важно, потому что включает в себя любую методику обучения, которая привлекает внимание учащихся к некоторой конкретной грамматической форме таким образом, что это помогает им либо понять ее металингвистически, либо обработать ее в понимании и производить так, чтобы они могли это усвоить.

Освоение языка без грамматики будет сбивать с толку. Учащиеся не смогут правильно использовать язык без навыков грамматики. «Люди теперь согласны с тем, что грамматика слишком важна, чтобы ее игнорировать, и что без хорошего знания грамматики языковое развитие учащихся будет серьезно ограничено» (Ричардс, Ренандия, 2002, стр. 145).

Причины преподавания грамматики:

а) понятность:

Знание того, как строить и использовать определенные структуры, позволяет успешно передавать общие типы значений. Без этих структур трудно составить понятные предложения. Поэтому мы должны попытаться идентифицировать эти структуры и хорошо их обучить.

б) приемлемость: в некоторых социальных контекстах серьезное отклонение от норм носителя языка может препятствовать интеграции и вызывать предрассудки: человека, который говорит «плохо», могут не воспринимать всерьез, или его могут считать необразованным или глупым. Поэтому учащиеся могут хотеть или нуждаться в более высоком уровне грамматической правильности, чем требуется для простого понимания. Преподавание грамматики поможет учащимся понять природу языка. Преимущества преподавания грамматики является то, что оно помогает учащимся получить понимание грамматических концепций: таких понятий, как подчинение и координация; концепции выражения временных отношений посредством

использования глагольных форм; понятия существительных и прилагательных, подлежащих и глаголов, предложений и словосочетаний. Студенты могут понимать грамматические понятия с помощью упрощенной терминологии, с минимумом метаязыка и грамматического анализа и даже без определения ключевых терминов, таких как существительное или глагол» (Азар, 2007). При хорошем знании грамматики становится понятной связь между грамматическими понятиями. Осознание этой взаимосвязи облегчает понимание языка. Навыки грамматики позволят учащимся осознавать такие части языка, как глаголы и существительные. Учащиеся будут лучше понимать и использовать грамматические понятия, если будут изучать грамматику. Студенты знают грамматику – по крайней мере, они четко знают правила – но не могут применить их в общении, «проблема обучаемости», вытекающая из наблюдения, что грамматика не обучается линейным и атомистическим способом» (Long & Doughty, 2009, стр. 523). При таком подходе учащиеся не имеют возможности использовать грамматические правила в речи. Они не понимают, как грамматические правила работают в предложении. Изучение грамматики в контексте позволит учащимся увидеть, как правила можно использовать в предложениях.

«Язык контекстно-зависим. Это означает, что при отсутствии контекста очень трудно восстановить предполагаемое значение отдельного слова или фразы».

«Контекст дает более точное понимание того, как пользоваться грамматикой, и обеспечивает точность изучаемого языка как в устной, так и в письменной форме» (Вайнриб, 1990, с.6).

Контекстно-ориентированное обучение всегда было полезно для учащихся.

Студенты должны изучать язык в логических контекстах, либо посредством аутентичного ввода речи, либо с помощью материалов для изучения языка, которые стимулируют аутентичный ввод с использованием предложений, следующих в логической последовательности.

Преподавание грамматики в контексте обеспечивает содержательную основу, которая связана с реальностью изучаемого языка» (Андерсон, 2005). Нунан, подчеркивая преимущество преподавания грамматики в контексте, пишет: «Подход, с помощью которого учащиеся могут научиться правильно формировать структуры, а также как использовать их для передачи смысла. Если учащимся не предоставлять возможности изучать грамматику в контексте, им будет трудно понять, как и почему существуют альтернативные формы для выражения различных коммуникативных значений» (Нунан, 1998, стр. 103). «Многие исследователи подчеркивают тот факт, что учащимся необходимо знакомиться с грамматическими условностями в различных контекстах, чтобы

контролировать и правильно их использовать» (Андерсон, 2005). Контекстно-ориентированное обучение поможет учащимся понять, как грамматические структуры функционируют в контексте, что даст им возможность улучшить понимание грамматических правил.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алиева З. Р. ТЕОРИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ //SCHOLAR. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 121-126.
2. Мустафоева Л. СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В РУССКОЙ ЛЕКСИКЕ. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ И ИХ ПРИЗНАКИ //Current approaches and new research in modern sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 66-72.
3. Саидова М. Р., Болтаева М. Ш. Типологическое исследование односоставных предложений в русском и узбекском языках //Электронный инновационный вестник. – 2020. – №. 5. – С. 24-25.
4. Убайдова Д. А. ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА: ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ //Solution of social problems in management and economy. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 51-56.
5. Чхетиани Т. Л. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБРАЗОВ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕТЕЙ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ //SCHOLAR. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 127-133.
6. Ubaydova D. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ: Интерактивные методы обучения на уроках русского языка //Vuxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
7. Sh B. M. Reflection of the Linguistic Picture of the World in the Phraseological Turns of the Russian Language //AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 162-165.
8. Khakimovna G. D. PHILOLOGICAL ANALYSIS OF LITERARY TEXT //IMRAS. – 2024. – Т. 7. – №. 2. – С. 62-65.
9. Khakimovna G. D. The Process of Pre-School Grammatical Mastering //European journal of innovation in nonformal education. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 165-169.
10. Makhmutovna M. L. Organization of Independent Work of Students in the Study of Russian as a Foreign Language //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 215-222.
11. Nikolaevna S. E., Usmanovna R. L. The Problem of a Holistic Analysis of a Literary Text //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 230-236.
12. Radjabova L. U. USE OF RIDDLES IN LEARNING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE //IMRAS. – 2024. – Т. 7. – №. 2. – С. 54-57.